

KI als Belastungsprobe für das offene Internet?

Wuttke, Ulrike

ulrike.wuttke@fh-potsdam.de
Fachhochschule Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8217-4025

Maus, David

david.maus@sub.uni-hamburg.de
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-9292-5673

Rack, Fabian

fabian.rack@partner.kit.edu
FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für
Informationsinfrastruktur, Deutschland
ORCID: 0009-0009-8243-6281

Rettinghaus, Klaus

klaus.rettinghaus@gmail.com
Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek Dresden,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-1898-2543

Oberbichler, Sarah

oberbichler@ieg-mainz.de
Digital Historical Research | DH Lab, Leibniz-Institute of
European History (IEG), Deutschland
ORCID: 0000-0002-1031-2759

Petz, Cindarella

petz@ieg-mainz.de
Digital Historical Research | DH Lab, Leibniz-Institute of
European History (IEG), Deutschland
ORCID: 0000-0002-6178-7332

Hintergrund und Beschreibung des Themas

Verschiedene Studien der vergangenen Jahre weisen bereits hinlänglich auf die ökologischen Auswirkungen von Generativer KI (Zewe, 2025; Hoffmann, Zeck und Becker, 2025) und deren rechtliche Probleme (Al-Busaidi et al., 2024) hin. Immer mehr wird nun auch der Effekt auf die Infrastruktur des freien Wissens problematisiert.

Eine aktuelle COAR-Umfrage (Shearer und Walk, 2025) zeigt auf, dass eine zunehmende Anzahl von Repositorien eine große Zahl von Anfragen verzeichnet, die zu einer

Überlastung führen. Diese Entwicklung stellt zunehmend Grundprämissen des Betriebs bzw. des offenen Zugangs zu Open-Access-Repositorien in Frage, wie z. B. Berg-Weiß (2025) für Bibliotheken herausgearbeitet hat.

Während einerseits die Aufgabe von Repositorien darin besteht, möglichst offenen Zugang zu den Sammlungen zu gewähren, führen in jüngster Zeit aggressive KI-Bot-Aktivitäten zu ersten Maßnahmen und weiteren Überlegungen, den Zugang zu ihren Ressourcen sowohl für menschliche als auch für maschinelle Nutzer einzuschränken (Shearer und Walk, 2025). Massives Harvesting offener Daten betrifft neben den besonders betroffenen Bibliotheksrepositorien und ihren spezifischen Herausforderungen (Berg-Weiß, 2025) auch andere digitale Plattformen wie Bibliothekskataloge, Digitale Sammlungen, Wikis (Wikipedia) und Knowledge Graphen (Troncy, 2025, 95; Weinberg, 2025).

Bewährte Gegenmaßnahmen wie die Steuerung des Harvestings über das Robots Exclusion Protocol (robots.txt, RFC9309) oder die Beschränkung des Zugriffs anhand der Rechneradresse erweisen sich als wenig effektiv (Emert, 2025). Weiterführende Gegenmaßnahmen wie die Ermittlung der geographischen Herkunft einer Anfrage (IP Geolocation) oder der Einsatz von Proof-of-Work-Routinen bedeuten ein technisches Aufrüsten und tragen das Risiko eines zunehmenden Ausschlusses von Nutzenden. Angesichts der zunehmenden kommerziellen Nutzung offener Ressourcen (mit oder ohne Zustimmung) werden auch Stimmen laut, von der Offenstellung gänzlich abzusehen.

Motivation

Diese Entwicklungen lassen die Frage nach einem Paradigmenwechsel zu. Einerseits ist in den DH wie in der gesamten Wissenschaft und Gesellschaft ein großer Hype generativer KI zu erfahren. Der Einsatz dieser Technologien fördert gleichzeitig krisenhaften Entwicklungen nicht nur der Forschungsintegrität sondern auch der Grundlagen eben jener Technologien, der offenen Informationsinfrastrukturen. Die Frage scheint daher berechtigt, ob und wie wir uns in Zukunft das offene Internet noch leisten werden können. Schutzmaßnahmen stellen die Institutionen vor große technische, aber vor allem auch ethische und organisatorische Herausforderungen. Wenn Zugriff auf Ressourcen eingeschränkt werden muss, wer erhält welchen Zugriff und warum? Es ist deutlich, dass es sich nicht nur um technische Fragen handelt, sondern auch ethische und rechtliche Aspekte adressiert werden müssen. Ähnliche Fragen adressieren auch Bosman und Sondervan (2025) oder eine Veranstaltung der Berlin University Alliance im Frühjahr 2025, die u.a. Fragen nachging, wie “Wie können Künstliche Intelligenz und offenes Wissen einander stärken? Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit KI fair, nachhaltig und sozial verantwortlich gestaltet wird?” (BUA, 2025). Ziel des Panels ist es, eine multiperspektivische Diskussion zu eröffnen und die aktuelle Lage und mögliche Zukunftsszenarien kritisch zu reflektieren.

Ablauf und Organisation des Panels

Die Paneldiskussion wird durch einen Impulsvortrag von Klaus Rettinghaus eingeleitet. Angesichts der Komplexität des Themas sind danach 3 Kurzreferate als so genannte Use Cases (Infrastruktur, Anwender, Recht) zur Illustration des Themenkomplexes vorgesehen (max. 3-5 Minuten). Danach folgen 30 Minuten Diskussion im Panel und 30 Minuten Diskussion Panel mit Publikum.

Mögliche Leitfragen der Paneldiskussion (Selektion erfolgt im Vorfeld durch Einreichende je nach aktueller Lage):

- Wie können wir Entscheidungen zur Einschränkung von Zugriffen transparent kommunizieren?
- Welche kognitiven Verzerrungseffekte kommen bei der Betrachtung scheinbar technischer Sachverhalte – hier: massenhafte Zugriffe – zur Geltung?
- Welche Entscheidungen müssen Infrastrukturanbieter treffen?
- Wenn KI zunehmend kuratierte und gut aufbereitete Daten oder Wissensgraphen braucht statt massenhaftes Scraping: Welche spezifische Expertise bringen Geisteswissenschaftler:innen in diesen Kurations- und Bewertungsprozess ein?
- Können Geisteswissenschaftler:innen eine Vorbildfunktion einnehmen im Sinne ethischer KI-Implementierung?
- Ist die Zusammenarbeit zwischen Forschenden, Kultureinrichtungen und KI-Entwicklern realistisch, oder bleibt sie ein idealistisches Konzept?
- Entsteht ein „rechtsfreier“ Raum, wenn lizenzgeschütztes Material für das Training von KI-Modellen weiterverwendet wird?
- Wie geht die Welt der freien Lizenzen mit den gegenwärtigen Herausforderungen um?

Kurzreferate

David Maus: Ein ständiger Balance-Akt zwischen Zugang und Ausschluss

Der Hunger generativer Sprachmodelle nach Daten führt zu einer großflächigen Nutzung frei zugänglicher Online-Ressourcen. Die Natur der Daten scheint dabei zweitrangig: Große Schwärme von Robotern fallen über IT-Systeme her, verbrauchen rücksichtslos Bandbreite und Rechenkapazität. Aus Sicht eines Anbieters stellt sich damit nicht nur die Frage, wie diese exzessiven Nutzungen technologisch in den Griff zu bekommen sind, sondern auch, was in den Griff bekommen eigentlich heißt. Mithin sind vom Scraping nicht nur Systeme betroffen, die primär für die Auslieferung von Daten konzipiert sind, sondern auch solche, die anderen Zwecken dienen: Bibliothekskataloge, Fachdatenbanken oder Redaktionssysteme. Eine Einschränkung des Zugriffs tangiert in diesen Fällen unter Umständen den öffentlichen Auftrag eines Anbieters.

Sarah Oberbichler: Verantwortliche KI-Implementierung in der Forschung und kollaborative Strategien für zukünftige KI-Entwicklungen

Für Geisteswissenschaftler:innen sind offene Daten zentral. Zu unterscheiden sind jedoch öffentlich verfügbare Daten im Internet bzw. Daten, deren Lizenz öffentliche Weiterverwendung erlaubt. Letzteres braucht kein uneingeschränktes Internet. So können Daten nur durch Login verfügbar sein, aber eine offene Lizenz Weiterverarbeitung für Forschung und Lehre ermöglichen. Zentral für die Verwendung von KI-Modellen für Forschende ist deshalb, wie sie die Daten verarbeiten können und wie sie KI-Modelle möglichst ethisch verwenden (Oberbichler und Petz, 2025). (Digitale) Geisteswissenschaftler:innen nehmen deshalb einerseits eine Vorbildfunktion im Umgang mit Daten ein, spielen aber auch eine immer größere Rolle bei KI-Verbesserung selbst. Verantwortlicher KI-Umgang erfordert dabei enge Zusammenarbeit von Forschenden, Rechteinhaber:innen/Kultureinrichtungen und KI-Entwickler:innen sowie einen Paradigmenwechsel von Quantität zu Qualität. Kultureinrichtungen können hochqualitative Daten für KI-Implementierung unter Verweis auf ethische und rechtliche Einschränkungen (Data Envelopes) aufarbeiten (Luthra und Eskevich, 2024). Im Dialog mit Rechteinhaber:innen können hochwertige Daten für z. B. eine bessere Repräsentation unterrepräsentierter Sprachen im KI-Training verwendet werden (de la Rosa et al., 2025).

Fabian Rack: KI, Urheberrecht und Openness

Wie bei so vielen großen technischen Neuerungen, die Auswirkungen auf geistiges Schaffen haben, trifft auch bei KI das Urheberrecht eine entscheidende Aussage darüber, wer Kontrolle ausüben kann – so zumindest die Annahme. Vor Gerichten an vielen Orten der Welt wird darüber gestritten, ob KI-Crawler ihre Modelle mit fremden Inhalten ohne Nachfrage trainieren dürfen oder nicht. Möglicherweise ist der „rechtsfreie Raum“ aber längst da und das Recht hinkt ohnehin hinterher, wo bereits Fakten geschaffen sind. So oder so findet unter dem Schirm von Open Access und Openness eine eigene Diskussion um KI darüber statt, ob die Reziprozität der Openness („du darfst nutzen, musst aber meinen Namen nennen“) auch bei KI gegeben ist oder nicht – und ob Openness und damit Lizenzmodelle wie die von Creative Commons im Lichte von KI neu ausgehandelt und definiert werden müssen.

Teilnehmende (Vorstellung der Panelist*innen und Moderation)

Moderator*innen:

Ulrike Wuttke (ulrike.wuttke@fh-potsdam.de, <https://orcid.org/0000-0002-8217-4025>) ist Professorin für Bibliothekswissenschaft – Strategien, Serviceentwicklung, Wissenschaftskommunikation am Fachbereich Informationswissenschaften an der Fachhochschule Potsdam, Deutschland. Ihre Lehr- und Forschungsinteressen umfassen digitale Forschungsinfrastrukturen, Forschungsda-

tenmanagement, digitale Geisteswissenschaften, wissenschaftliche Kommunikation und offene Wissenschaft. Sie ist u. a. Principal Investigator für das SeDOA Innovation Lab (SIL).

Klaus Rettinghaus (klaus.retinghaus@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1898-2543>) hat Physik, Musikwissenschaften, Bibliothekswissenschaften und Theologie studiert und wurde 2012 an der TU-Berlin promoviert. Er war viele Jahre in Leipzig in Forschung und Lehre tätig. Als Softwareentwickler in der freien Wirtschaft hat er in den vergangenen Jahren auch selbst KI-Systeme trainiert.

Panelist*innen:

David Maus (david.maus@sub.uni-hamburg.de, <https://orcid.org/0000-0001-9292-5673>) ist Leiter der Abteilung Discovery-System und BMS-Entwicklung an der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg „Carl von Ossietzky“. Er ist Mitglied im Programmkomitee der Markup UK und Community Representative der Schematron Nutzer:innen. Auf der DHd2022 hielt er gemeinsam mit Julia Nantke den Vortrag „Best of Both Worlds: Zur Kombination algorithmischer und manueller Verfahren bei der Erschließung großer Handschriftenkorpora“.

Sarah Oberbichler (sarah.oberbichler@uni.lu, <https://orcid.org/0000-0002-1031-2759>) Assistant Professor of AI and Data Mining in Digital History am C²DH der Universität Luxemburg. Sie verfügt über interdisziplinäre Expertise in den Bereichen historische Migrationsforschung, Umweltforschung, transnationale Medienwissenschaft, NLP und kritische KI-Forschung. In ihrem aktuellen Projekt erforscht sie transnationale Nachrichtenströme über Sprach- und Ländergrenzen hinweg anhand von Fallstudien zu Naturkatastrophen und Migration. Oberbichler ist Autorin zweier Monographien und ihre Arbeit hat internationale Anerkennung erhalten.

Fabian Rack (fabian.rack@partner.kit.edu, <https://orcid.org/0009-0009-8243-6281>, NFDI4Culture) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur, Anwalt bei iRights.Law und Co-Schriftleiter des Kommentars zu den Creative Commons-Lizenzen. Seine Schwerpunkte liegen im Urheber- und Datenschutzrecht. Außerdem studiert er derzeit Songwriting und Musikproduktion.

Partizipation:

Cinderella Petz (petz@ieg-mainz.de, <https://orcid.org/0000-0002-6178-7332>) zeichnet sich verantwortlich für partizipative Elemente zur Förderung der Interaktion mit dem Plenum, u. a. Blitzlichtumfragen und Timekeeping.

Nachnutzung

Eine Publikation zu den Ergebnissen der Paneldiskussion ist geplant.

Bibliographie

Al-Busaidi, Adil S., Raghu Raman, Laurie Hughes, Mousa Ahmed Albashrawi, Tegwen Malik, Yogesh K. Dwivedi, Thuraiya Al-Alawi, Mohammed AlRizeiqi, Gareth Davies, Mark Fenwick, Parul Gupta, Shashikala

Gurpur, Apeksha Hooda, Paulius Jurcys, Daryl Lim, Nicola Lucchi, Tanvi Misra, Ramakrishnan Raman, Anuragini Shirish und Paul Walton. “Redefining boundaries in innovation and knowledge domains: Investigating the impact of generative artificial intelligence on copyright and intellectual property rights.” *Journal of Innovation & Knowledge* 9, Nr. 4 (2024), 28 S. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100630>.

Berg-Weiß, Alexander. “Offen für manche Menschen oder doch für alle(s)? KI-Bots und ihre Auswirkungen auf den Betrieb von Repositorien.” *BuB* 77 Nr. 7 (2025), 372-75.

BUA - Berlin University Alliance. “Yes, we are open!?! Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll gestalten!?” Aufgerufen am 30. Juli 2025. <https://www.berlin-university-alliance.de/commitments/research-quality/openx/KI-OS/index.html>.

Bosman, Jeroen und Jeroen Sondervan. “The Resilience of Open Science in Times of Crisis.” *Upstream* (Blog). 31. Mai 2025, <https://doi.org/10.54900/pqrcx-8d019>.

Ermert, Monika. “2025 IETF diskutiert Maßnahmen gegen den Ansturm der KI-Crawler.” heise online. 24. Juli 2025. Aufgerufen am 31. Juli 2025. <https://heise.de/-10497930>.

Hoffmann, Lena, Teresa Zeck und Nikolas Becker. “Auswirkungen von KI, Rechenzentren und Halbleitern auf Wasserverfügbarkeit und -qualität.” *Forschungsbericht, Gesellschaft für Informatik*, Juni 2025. https://doi.org/10.18420/studie_KI2025_01.

Luthra, Mrinalini und Maria Eskevich. “Data-Envelopes for Cultural Heritage: Going beyond Datasheets.” In *Proceedings of the Workshop on Legal and Ethical Issues in Human Language Technologies @ LREC-COLING 2024*, herausgegeben von Ingo Siegert und Khalid Choukri, Torino: ELRA and ICCL, 52–65. Aufgerufen am 31. Juli 2025. <https://aclanthology.org/2024.legal-1.0/>.

Oberbichler, Sarah und Cindarella Petz. “Implementing Generative AI in the Historical Studies. Working Paper, v.1.0.” Februar 2025. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14924737>.

Rosa, Javier de la, Vladislav Mikhailov, Lemei Zhang, Freddy Wetjen, David Samuel, Peng Liu, Rolv-Arild Braaten, Petter Mæhlum, Magnus Breder Birkenes, Andrey Kutuzov, Tita Enstad, Hans Christian Farsethås, Svein Arne Brygfeld, Jon Atle Gulla, Stephan Oepen, Erik Velldal, Wilfred Østgulen, Lilja Øvrelid und Aslak Sira Myhre. “The Impact of Copyrighted Material on Large Language Models: A Norwegian Perspective.” In *Proceedings of the Joint 25th Nordic Conference on Computational Linguistics and 11th Baltic Conference on Human Language Technologies (NoDaLiDa/Baltic-HLT 2025)*, herausgegeben von Richard Johansson und Sara Stymne, 544–60. University of Tartu Library: Tallinn. Aufgerufen am 31. Juli 2025. <https://aclanthology.org/2025.nodalida-1.pdf>.

Shearer, Kathleen und Paul Walk. “The Impact of AI Bots and Crawlers on Open Repositories: Results of a COAR Survey.” April 2025. Aufgerufen am 30.07.2025. <https://coar-repositories.org/wp-content/uploads/2025/06/Report-of-the-COAR-Survey-on-AI-Bots-June-2025-1.pdf>.

Troncy, Raphaël. “Building Knowledge Graphs for 20 Years: Should we keep doing this?”. ESWC 2025, Invited Keynote, Extended Semantic Web Conference, 1-5 June 2025, Portoroz, Slovenia. Aufgerufen am 31. Juli 2025. <https://www.eurecom.eu/en/publication/8246>.

Weinberg, Michael. “Are AI Bots Knocking Cultural Heritage Offline?” Report, June 2025, v1.0, Engelberg Center on Innovation Law and Policy. Aufgerufen am 31. Juli 2025, <https://www.glamelab.org/products/are-ai-bots-knocking-cultural-heritage-offline/>.

Zewe, Adam. “Explained: Generative AI’s environmental impact.” MIT News (Blog). MIT, 17. Januar 2025. Aufgerufen am 30.7.2025. <https://news.mit.edu/2025/explained-generative-ai-environmental-impact-0117>.